

Plantar Basınç Dağılımı Parametreleri: Statik ve Dinamik Analizlerin Biyomekanik ve Klinik Önemi

Plantar Pressure Distribution Parameters: Biomechanical and Clinical Significance of Static and Dynamic Analyses

Esra Nur Türkmen¹, Osman Söyler² Hakan Aydın³

- 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, e.nur5313@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-0597-9444
 - 2 Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, osmansoyler65@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-2798-0649
 - 3 Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, fzt.hakanaydin@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-2761-7935
- * Sorumlu yazar: Esra Nur TÜRKMEN, e.nur5313@hotmail.com

Özet

Plantar basınç analizi, ayağın zeminle temasında ortaya çıkan kuvvetlerin mekânsal ve zamansal dağılımını değerlendiren temel bir biyomekanik yöntemdir. Statik analizler, durağan duruş sırasında yük aktarımı ve postüral dengeyi ortaya koyarken; dinamik analizler yürüyüş paternleri, yük transferleri ve motor koordinasyon hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Bu sayede plantar basınç parametreleri hem araştırma alanında hem de klinik uygulamalarda yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Statik plantar basınç parametreleri; global, ön ayak, arka ayak ve toplam yük dağılımları ile ayak açısı ve eksenini gibi göstergeleri içerir. Bu parametreler postüral simetri, denge stratejileri ve yapısal deformitelerin belirlenmesinde güvenilir veriler sağlar. Klinik olarak pes planus, pes cavus, halluks valgus ve diyabetik ayak gibi durumlarda karakteristik basınç değişimleri rapor edilmiştir. Dinamik plantar basınç parametreleri ise yüzey, yük, maksimum ve ortalama basınç, adım uzunluğu, kadans, hız ve ayak eksenini gibi ölçümleri kapsar. Bu göstergeler, yürüyüş sırasında yük dağılımı ve basınç odaklarını belirlemede kritik rol oynar. Diyabetik ayakta ülser riski, nörolojik hastalıklarda (inme, Parkinson, multipl skleroz) fonksiyonel kayıplar ve yaşlanmaya bağlı denge bozuklukları bu yöntemle değerlendirilebilmektedir. Sonuç olarak, plantar basınç dağılımı parametreleri hem tanısal süreçte hem de rehabilitasyon planlamasında değerli bilgiler sağlamaktadır. Ölçümlerin standardizasyonu ve farklı popülasyonlarda normatif verilerin geliştirilmesi, gelecekte bu analizlerin klinik etkinliğini daha da artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Ayak biyomekaniği; denge; dinamik analiz; plantar basınç; statik analiz.

Abstract

Plantar pressure analysis is a fundamental biomechanical method used to evaluate the spatial and temporal distribution of forces exerted by the foot during ground contact. Static analyses provide information on load transfer and postural balance during quiet standing, whereas dynamic analyses offer detailed insights into gait patterns, load distribution, and motor coordination. Thus, plantar pressure parameters have found wide application in both research and clinical practice. Static plantar pressure parameters include global, forefoot, rearfoot, and total load distributions, as well as foot angle and axis measurements. These indicators provide reliable data for assessing postural symmetry, balance strategies, and structural deformities. Clinically, characteristic pressure alterations have been reported in conditions such as pes planus, pes cavus, hallux valgus, and diabetic foot. Dynamic plantar pressure parameters encompass surface area, load, peak and mean pressures, step length, cadence, walking speed, and foot axis. These measures play a critical role in identifying load distribution and high-pressure regions during gait. They are also valuable in evaluating ulcer risk in diabetic patients, functional impairments in neurological disorders (e.g., stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis), and age-related balance deficits. In conclusion, plantar pressure distribution parameters provide valuable information for both diagnostic processes and rehabilitation planning. The standardization of measurements and the establishment of normative data in diverse populations will further enhance the clinical utility of these analyses in the future.

Keywords: Foot biomechanics; balance; dynamic analysis; plantar pressure; static analysis.

1.Giriş

Plantar basınç analizi, ayağın zeminle temasında oluşan kuvvetlerin mekânsal ve zamansal özelliklerini değerlendiren temel bir biyomekanik ölçüm yöntemidir. Bu yöntem, ayak tabanına etki eden yük dağılımını hem durağan duruş sırasında hem de hareket esnasında ayrıntılı olarak inceleme imkânı sağlar (Orlin & McPoil, 2000). Statik plantar basınç analizi, bireyin sabit duruş sırasında yükleme özelliklerini değerlendirirken; dinamik analiz, yürüyüş veya hareket esnasında basınç değişimlerini ve yük aktarımını zamansal olarak izler (Teyhen vd., 2011). Dolayısıyla statik ve dinamik plantar basınç analizleri, postür, yürüyüş ve ortopedik patolojilerin değerlendirilmesinde hem klinik hem de araştırma alanlarında geniş uygulama alanı bulmaktadır ve özellikle ortopedik, nörolojik ve metabolik hastalıkların değerlendirilmesinde değerli bilgiler sağlamaktadır (Razak vd., 2012).

Plantar basınç analizleri, günümüzde geniş bir yelpazede klinik uygulama bulmaktadır. Özellikle diyabetik ayak ülserlerinin önlenmesi ve tekrarlamasının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılmaktadır; kapsamlı incelemeler, bu metodun tedavi planlamasında anlamlı katkı sağladığını göstermektedir (Lockhart vd., 2024). Bunun yanı sıra, plantar basınç ölçümleri ortopedik cihaz ve tabanlıkların tasarımına rehberlik ederek ayaklara uygulanan maksimum basınçları azaltmada önemli bir role sahiptir (Mueller, 1999). Ayrıca, plantar basınç analizleri, nörolojik rehabilitasyon süreçlerinde; özellikle inme, Parkinson hastalığı ve multipl skleroz gibi durumlarda denge, yürüme parametreleri ve alt ekstremitte fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Liu vd., 2023). Özetle, plantar basınç analizleri yalnızca ortopedik bozukluklarda değil, aynı zamanda ayak fonksiyonunun nörolojik değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda da önemli ve vazgeçilmez bir değerlendirme yöntemidir.

Bu derlemenin amacı, plantar basınç dağılımı parametrelerini statik ve dinamik analizler bağlamında açıklamak ve bu parametrelerin biyomekanik ile klinik önemini tartışmaktır. Çalışmada kullanılan statik ve dinamik plantar basınç parametreleri, Diasu plantar basınç analiz sistemi (Milletrix Software, Roma, İtalya) aracılığıyla elde edilmiştir. Bu sistem, 50 Hz örnekleme frekansı, 1–120 N/cm² ölçüm aralığı, 0,1 N/cm² duyarlılık ve 4096 sensör (48 × 48 matris) kapasitesi ile plantar yük dağılımlarını güvenilir biçimde değerlendirmektedir.

1. Statik Plantar Basınç Parametreleri

Statik plantar basınç analizi, kişinin durağan duruş sırasında ayağın zemine uyguladığı yüklerin mekânsal dağılımını ortaya koyan temel bir biyomekanik değerlendirmedir. Bu analiz, ağırlık aktarımı, yük merkezinin konumu ve ayak-zemin etkileşimi hakkında sayısal bilgiler sağlar (Cuevas-Martínez vd., 2023). Statik analizde elde edilen parametreler; bilateral global, ön ayak, arka ayak, toplam yük dağılımı ile ayak açısı ve ayak eksenini kapsamaktadır. Ayakta sabit duruş sırasında elde edilen plantar basınç parametreleri, postural stabilitenin değerlendirilmesinde güvenilir göstergeler olarak kullanılmakta; özellikle ağırlık merkezinin salınım hızı ve yüzeysel yük dağılımı, denge performansı ile yakından ilişkilidir (De Blasiis vd., 2023).

Bilateral Global Parametreler

Statik plantar basınç analizinde saptanan bilateral global parametreler —yüzey alanı, maksimum basınç, ortalama basınç, ayak açısı ve ağırlık merkezi (CoF) — postural kontrol ve yük aktarımının objektif değerlendirilmesinde güvenilir göstergelerdir (Cuevas-Martínez vd., 2023). Bu parametrelerin tanımı ve anlamları Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Statik plantar basınç analizinde elde edilen bilateral global parametreler ve anlamları

BİLATERAL GLOBAL VERİLER	
Yüzey (cm²)	Ayakta durma sırasında iki ayağın platforma temas eden toplam yüzey alanını ifade eder(cm ²).
Maksimum basınç (g/cm²)	‘Ayak tabanında oluşan maksimum basınçlar (g)/ bu alanların toplam yüzeyi (cm ²)’ oranıdır.
Ortalama basınç (g/cm²)	‘İki ayağın platforma verdiği toplam yük (g)/ İki ayağın platforma temas ettiği toplam yüzey alanı (cm ²)’ oranıdır.
Ayakların açısı (°)	Sağ ve sol ayak eksenlerinin arasındaki açıdır (°).
CoF (°) (Center of Foot / Ayak Merkezi)	Ayağın merkezi diyebileceğimiz bir veridir. Her bir ayağın basınç merkezlerinden geçen yatay çizginin birbirlerine göre oluşturduğu açının derece cinsinden ifadesidir. Daha çok proksimal bölgelerin (diz ve pelvis) rotasyonel durumunu gösterir. Bu açı saat yönünde ise (sol ayak sağ ayaktan önde) negatif; saat yönünün tersinde (sağ ayak sol ayaktan önde) ise pozitifdir. 2° referans kabul edilebilir.

Klinik yorum açısından, statik analizde azalmış temas yüzeyi genellikle pes kavusla birlikte ve metatars başları üzerinde tepe basınç artışıyla seyrederek; nötr ayağa kıyasla toplam temas yüzeyinde düşüş ve ön ayak yüklenmesinde artış rapor edilmiştir (Fernández-Seguín vd., 2014). Maksimum basınç değerleri, diyabetik ayakta ülser gelişme riski taşıyan bölgelerin belirlenmesinde önemli göstergelerdir. Bu değerlerin ortez, ayakkabı modifikasyonu veya basınç geri bildirim sistemleri ile azaltılması, ülserlerin tekrar oluşma riskini düşürebilir (Bus vd., 2011). Ortalama basınç ve yük simetrisi, postüral dengeyle ilişkilidir; özellikle CoF salınım hızı/alanı yaşla artan dengesizlikleri ayırt etmede duyarlıdır (Prieto vd., 1996). Ayak açısındaki (toe-in veya toe-out) farklılıklar, plantar yük dağılımını değiştirerek yükün yönünü ve alt ekstremit segmentlerinin rotasyonlarını doğrudan etkileyebilir (Cao vd., 2024).

Ön Ayak Parametreleri

Ön ayak parametreleri; yüzey alanı, yük miktarı ve ağırlık oranı ölçümlerini içerir ve ayağın ön kısmının postüral yüklenme ile ağırlık aktarımındaki rolünü değerlendirmede temel göstergeler olarak kabul edilmektedir (Orlin & McPoil, 2000). Bu parametrelerin tanımı ve anlamları Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Statik plantar basınç analizinde elde edilen ön ayak parametreleri ve anlamları

ÖN AYAK	
Yüzey (cm²)	Ön ayakta platforma temas eden toplam yüzey alanıdır. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir (cm ²). Ayak patolojilerinin göstergesi olabilir (Dinamik plantar basınç analiziyle desteklenebilir).
Yük (kg)	Ön ayakta platforma verilen toplam ağırlığı kg cinsinde ifade eder. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir.
Ağırlık oranı (%)	Bir ayakta platforma verilen ön ayak yükü/aynı ayağın platforma verdiği toplam yük oranıdır. % ile ifade edilir. Her bir ayak için ayrı ayrı hesaplanır. (Örneğin, sol ön ayak yükü/sol ayak toplam yükü). Referans değer %45-%50'dir. Referans dışı değerler ön-arka yönde yanlış yük dağılımını gösterir ve ayak merkezinin (CoF) konumunun da yanlış olmasına sebep olabilir.

Ön ayak temas yüzeyi ayak tipine göre değişir: pes cavus ayaklarda toplam temas yüzeyi azalır ve metatarsal yükler artar (Fernández-Seguín vd., 2014); düşük ark/pes planus ayaklarda ise yürüyüş ve koşu sırasında bazı bölgelerde temas alanı ve yük parametreleri anlamlı biçimde farklılık gösterir (Chuckpaiwong vd., 2008). Ön ayak yükünün artışı, metatarsalji, halluks valgus ve Morton nöroması gibi patolojilerde ağrı ve bozulmuş basınç paternleriyle ilişkilendirilmiştir. Metatarsaljisi olan bireylerde yürüyüş sırasında lateral metatars başları altında anlamlı derecede yüksek tepe basınçlar kaydedilmiştir (Menz vd., 2013). Halluks valguslu hastalarda yük, birinci metatars başından ikinci ve üçüncü metatars başlarına kayar; bu durum transfer metatarsalji ile ilişkilidir (Hofmann vd., 2019). Morton nöromasında ise tekrarlayan mekanik basınç ve kompresyon patogenezin merkezinde yer almaktadır (Bhatia vd., 2020). Ayrıca diyabetik ayakta, ön ayak yük dağılımındaki bozulmalar ülser gelişiminde kritik rol oynar; uygun ortez ve ayakkabı modifikasyonlarıyla bu basınçların azaltılması ülser riskini önemli ölçüde düşürebilir (Bus vd., 2011).

Arka Ayak Parametreleri

Arka ayak parametreleri; yüzey alanı, yük miktarı ve ağırlık oranı ölçümlerini içerir. Bu göstergeler, ayağın arka kısmının postüral stabilite, ağırlık aktarımı ve ayak bileği-topuk hizalanmasındaki rolünü değerlendirmede temel biyomekanik parametrelerdir (De Blasiis vd., 2023). Bu parametrelerin tanımı ve anlamları Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 3. Statik plantar basınç analizinde elde edilen arka ayak parametreleri ve anlamları

ARKA AYAK	
Yüzey (cm²)	Arka ayakta platforma temas eden toplam yüzey alanıdır. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir (cm ²).
Yük (kg)	Arka ayakta platforma verilen toplam ağırlığı kg cinsinde ifade eder. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir.
Ağırlık oranı (%)	Bir ayakta platforma verilen arka ayak yükü/aynı ayağın platforma verdiği toplam yük oranıdır. % ile ifade edilir. Her bir ayak için ayrı ayrı hesaplanır (Örneğin: sol arka ayak yükü/sol ayak toplam yükü).

Arka ayak parametrelerinde görülen değişimler, farklı ayak yapıları ve klinik durumlarla yakından ilişkilidir. Pes cavus gibi yüksek ark yapılarında arka ayak yüzey alanı ve yükü azalırken, pes planus deformitesinde bu

değerlerin arttığı ve özellikle beden kitle indeksi (BMI) adölesanlarda arka ayak yükü ile BMI arasında pozitif bir ilişki olduğu bildirilmiştir (Shen vd., 2024). Topuk ağrısı olan bireylerde ise yük dağılımı arka ayaktan ön ayağa kayma eğilimi göstermekte ve bu bireylerde arka ayak yük yüzdesinde anlamlı azalma rapor edilmiştir (Bai vd., 2025). Statik duruşta arka ayak yük oranındaki sapmaların postüral stratejiler üzerinde etkili olduğu, sağlıklı bireylerde yük dağılımının yaklaşık %60 arka ayak – %40 ön ayak dengesinde seyrettiği, bu normatif oranın bozulmasının ise denge kaybı ve düşme riskini artırabileceği ortaya konmuştur (Cerezci-Duygu vd., 2024).

Toplam Parametreler

Toplam parametreler; her iki ayağın toplam yüzey alanı ve yük dağılımını içerir. Bu göstergeler, sağ ve sol ayağın zemine temasındaki simetriyi değerlendirmede temel biyomekanik ölçütlerdir (Orlin & McPoil, 2000). Bu parametrelerin tanımı ve anlamları Tablo 4'te özetlenmiştir.

Tablo 4. Statik plantar basınç analizinde elde edilen toplam parametreler ve anlamları

TOPLAM	
Yüzey (cm²)	Bir ayakta platforma temas eden toplam yüzey alanıdır. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir ve cm ² cinsinde ifade edilir. Sağ ve sol ayağın yüzey alanı toplam yüzey alanına göre % olarak verilir. Simetrik olması (%50'ye %50) beklenmektedir. +/-%10 referans dışı kabul edilir. Pes planus ve pes kavus eğiliminin değerlendirilmesini sağlar (Motor değerlendirmeyle birlikte). Ayak tabanı asimetrisini gösterir. (Bilgisayarlı podoskop analizi ile desteklenebilir)
(%)	
Yük (kg)	Bir ayakta platforma verilen toplam ağırlığı kg cinsinde ifade eder. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir. Sağ ve sol ayağa yük dağılımı % olarak verilir. Referans değer %50-50 (+/-%3)'tür. Referans değer dışındaki veriler yanlış ağırlık aktarımı olarak değerlendirilir. Anterior-posterior postür analiziyle desteklenebilir. (Dinamik basınç analizinde elde edilen yük dağılımı verileriyle ilişkili olduğundan bu açıdan karşılaştırılmalıdır). (Tek uzuvda yapısal deformiteler- pes planus/kavus, ampütasyon, calcaneovarus/valgus, vb.- nedeniyle aşırı varyasyon olup olmadığı tek ayak izinin değerlendirilmesini gerektirebilir).
(%)	

Toplam parametreler özellikle sağ-sol yük simetrisi ve ayak tabanı asimetrisini ortaya koyar. Sağlıklı bireylerde yüzey ve yük dağılımının yaklaşık %50-50 olması beklenir; bu orandan sapmalar yapısal deformitelere (örneğin pes planus, pes cavus) ya da fonksiyonel dengesizliklere işaret edebilir (Woźniacka vd., 2017). Yük dağılımındaki bozulmalar, tek taraflı ampütasyon, diz/kalça artroplastisi veya alt ekstremité uzunluk farkı gibi klinik durumlarda kompensatuar stratejilerle ilişkilidir ve postüral stabiliteyi doğrudan etkileyebilir (Rathleff vd., 2015). Ayrıca diyabetik ayak gibi yüksek riskli hasta gruplarında toplam yük simetrisinin bozulması ülser gelişme olasılığını artırır; uygun tabanlık ve ayakkabı modifikasyonları ile yük dağılımının dengelenmesi ülser riskini azaltabilmektedir (Bus vd., 2011).

Ayak Açısı ve Ayak Ekseni Açısı

Ayak açısı ve ayak eksen açısı, plantar basınç analizinde ayak morfolojisinin, temas alanındaki asimetrisinin ve alt ekstremité rotasyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan tamamlayıcı parametrelerdir. Bu parametrelerin tanımı ve anlamları Tablo 5'te özetlenmiştir.

Tablo 5. Statik plantar basınç analizinde elde edilen ayak açısı ve ayak eksen açısı parametreleri ve anlamları

Ayak açısı (°)	Ayağın yere temas eden medial ve lateral kenarlarından çizilen teğetlerin oluşturduğu açıdır. Bu teğetler ile oluşturulan alan ayak morfolojisi ve ayak temas alanındaki asimetrisi değerlendirilmede kullanılabilir. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir.
Ayak eksen açısı (°)	Her bir ayak ekseninin sagittal düzlem ile yaptığı açıdır. Ayak açısını belirlemek için çizilen teğetlerin açıortayının sagittal düzlem ile oluşturduğu açıdır. (Normalde bu eksen 2. ve 3. ayak parmaklarının arasından arka ayağın merkezine çizilen hatta denk gelir). Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir.

Ayak açısı (toe-in veya toe-out yönelimleri), plantar yük dağılımını ve yürüyüş paternini etkileyebilir. Bu parametre, pronasyon-supinasyon eğilimleriyle ilişkilidir ve yapısal farklılıkların (pes planus, pes cavus) değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Cao vd., 2024). Ayak eksen açısı ise alt ekstremité segmentlerinin rotasyonel hizalanmasını ortaya koyar; artmış dış rotasyon diz ve kalça biyomekaniğini olumsuz etkileyerek patellofemoral ağrı ve eklem zorlanmaları ile ilişkili bulunmuştur (Powers vd., 2023).

2. Dinamik Plantar Basınç Parametreleri

Dinamik plantar basınç analizi, yürüyüş sırasında ayağın yere temas eden bölgelerindeki kuvvetlerin zamansal ve mekânsal dağılımını ortaya koyar. Bu yöntem, motor koordinasyon kapasitesi, yük aktarımı ve yürüyüş paternlerini değerlendirmede kullanılır. Ölçümlerin güvenilirliği için genellikle 4–6 tekrar yapılır ve sistem, çoklu ayak izlerinden ortalama basınç dağılımını hesaplar. Analiz, yapısal bozukluklar (pes planus/kavus), uzunluk farkları, kompensatuar stratejiler ve nörolojik etkilerin belirlenmesine yardımcı olur. Sağlıklı bireylerde yürüyüş basınçları 200–500 kPa iken, diyabetik nöropati veya Charcot ayağında 1000–3000 kPa'ya ulaşabilir. Bulgular, yüksek basınç bölgelerinin saptanması ve ortez, ayakkabı modifikasyonu veya cerrahi planlamasında yol göstericidir (Lee & Pollo, 2001). Dinamik plantar basınç analizinde; yüzey, yük, maksimum ve ortalama basınç değerlerinin yanı sıra yürüyüş hızı, adım uzunluğu, kadans, adım genişliği, ayak açısı, ayak eksen açısı ile ön ve arka ayak yükleri değerlendirilir. Tüm parametreler sağ ve sol ayak için ayrı ayrı raporlanır. Hesaplamalar, yürüyüş boyunca ayağın platformla temasından elde edilen ortalama ayak izi verileri üzerinden yapılır. Parametrelerin ayrıntılı açıklamaları Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Dinamik plantar basınç analizinde değerlendirilen parametreler ve anlamları

Yüzey (cm²)	Yürüme sırasında ayağın platforma temas eden toplam yüzey alanının ortalamasını ifade eder ve cm ² cinsinden verilir.
Yük (kg)	Yürüme sırasında platforma verilen toplam ağırlığın ortalamasını kg cinsinde ifade eder. Bipodalik yük simetrisi için referans değer +/- %3 tür. Statik analiz verileri ile ve anterior-posterior postür analizi ile desteklenebilir. Statik analizdeki tek bir ayağın total yük verisi ile dinamik analizdeki aynı ayağın total yükü karşılaştırıldığında +/- %1 fark referans alınabilir (Tek uzuvda yapısal deformiteler -pes planus/kavus, amputasyon, calcaneovarus/valgus, vb. nedeniyle aşırı varyasyon olup olmadığı tek ayak izinin değerlendirilmesini gerektirebilir)
Maksimum basınç (g/cm²)	Yürüme sırasında 'Ayak tabanında oluşan maksimum basınç ortalaması (g)/ aynı ayağın toplam temas yüzeyi ortalaması (cm ²)' oranıdır. (Maksimum basınç noktası normalde arka ayakta veya ayak başparmağında bulunur.)
Ortalama basınç (g/cm²)	Yürüme sırasında 'Ayağın platforma verdiği toplam yük ortalaması (g)/ Aynı ayağın platforma temas ettiği toplam yüzey alanı ortalaması (cm ²)' oranıdır.
Hız (cm/s)	Yürüme sırasında 'katedilen mesafe (cm)/ bu sırada geçen süre (s)' oranıdır.
Adım uzunluğu (cm)	Yürüme sırasında bir ayağın topuğunun platforma temas eden noktasıyla diğer ayağın topuğunun temas noktası arasındaki uzunluk ortalamasıdır (Şekil 5). Sağ ve sol için ayrı ayrı cm cinsinde verilir. Sağ ve sol için verilen adım uzunluklarının toplamı ile 'cycle (stride) length' hesaplanabilir.
Kadans (adım sayısı/dk)	Yürüme sırasında dakikada atılan adım sayısının ortalamasıdır.
Adım genişliği (cm)	Her iki ayağın topuklarının destek alanları arasındaki ortalama yatay mesafedir. Adım yörüngesine dik düz bir çizgi üzerindeki mesafe olarak hesaplanır, cm cinsinde verilir.
Ayak açısı (°)	Dinamik analiz sırasında ayağın yürüyüş boyunca platforma temas eden ayak izi verilerinden elde edilen ortalama verinin medial ve lateral kenarlarından çizilen teğetlerin oluşturduğu açıdır. Bu teğetler ile oluşturulan alan ayak morfolojisi ve ayak temas alanındaki asimetrisi değerlendirilmede kullanılabilir. Sağ ve sol ayak için ayrı ayrı verilir.
Ayak eksen açısı (°)	Yatay düzlemde her bir ayağın teğetlerinin açıortayı tarafından oluşturulan ve derece cinsinden ifade edilen açıdır. (Normalde bu eksen 2. ve 3. ayak parmaklarının arasından arka ayağın merkezine çizilen hatta denk gelir). Bu göstergeler ortalama dinamik değerler üzerinden hesaplanır. Ayak veya segment altı internal veya eksternal rotasyonların değerlendirilmesine olanak tanır. Bu göstergeleri statik test değerleriyle karşılaştırmak önemlidir: daha yüksek olması, ayağın/uzuvun daha fazla eksternal rotasyonunu belirtir ve bunun tersi de geçerlidir. Tibial ve kalça problemleriyle ilişkilidir. Referans aralığı 9° ile 15° arasındadır. Değerlerin alt ekstremitenin eklem hareket açıklığıyla birlikte değerlendirilmesi önerilir.
Ön ayak (cm²)	Ön ayakta platforma temas eden toplam yüzey alanı ortalamasıdır. cm ² cinsinde verilir.
Arka ayak (cm²)	Arka ayakta platforma temas eden toplam yüzey alanı ortalamasıdır. cm ² cinsinde verilir.
Yüzdelik Değer	Yürüyüş sırasında bir ayakta platforma temas eden ön ve arka ayak yüzey ortalamalarının arasındaki yük farkının yüzdesidir (ön ayak yüzeyi- arka ayak yüzeyi/aynı ayağın platforma verdiği toplam yüzey oranıdır. Pozitif değerler ön ayak yüzeyinin daha fazla olduğunu, negatif değerler ise arka ayak yüzeyinin daha fazla olduğunu gösterir). % ile ifade edilir. Yürüme sırasında ön-arka yönde yük değişimleri anormal kas aktivasyonlarını değerlendirmek için kullanılabilir.
Ön ayak yükü (kg)	Yürüyüş sırasında ön ayakta platforma verilen toplam ağırlıkların ortalamasını kg cinsinde ifade eder.
Arka ayak yükü (kg)	Yürüyüş sırasında arka ayakta platforma verilen toplam ağırlıkların ortalamasını kg cinsinde ifade eder.

Dinamik plantar basınç parametreleri, bireyin yürüyüş sırasında yük aktarımı ve denge stratejileri hakkında önemli ipuçları sunar. Yüzey ve yük dağılımındaki bozulmalar, pes planus veya pes cavus gibi yapısal farklılıkların yanı sıra amputasyon ya da artroplasti sonrası gelişen kompensatuar yürüyüş paternleriyle ilişkili bulunmuştur (Chuckpaiwong vd., 2008; Hofmann vd., 2019). Maksimum basınç ve basınç-zaman integrali değerleri, diyabetik ayakta ülser riski taşıyan bölgelerin belirlenmesinde kritik göstergelerdir ve uygun ortez veya ayakkabı modifikasyonları ile azaltılabilmektedir (Bus vd., 2011). Adım uzunluğu, kadans ve hız gibi spatiotemporal parametreler, nörolojik hastalıkların (örneğin inme, Parkinson, multipl skleroz) seyrinde fonksiyonel değişimleri takip etmekte yaygın olarak kullanılmaktadır (Liu vd., 2023). Ayrıca yaşlanma ile birlikte adım uzunluğunun azalması ve kadansın düşmesi, düşme riskinin artmasıyla ilişkilidir (Menant vd., 2008).

4. Sonuç

Plantar basınç dağılımı analizleri hem statik hem de dinamik parametreler üzerinden ayak fonksiyonu, yük aktarımı ve postüral kontrolün değerlendirilmesinde önemli bilgiler sunmaktadır. Statik analizler, ayakta duruş sırasında ağırlık aktarımı ve simetri hakkında değerli veriler sağlarken; dinamik analizler yürüyüş paternlerini, yük transferlerini ve motor koordinasyonu ortaya koymaktadır. Bu yöntemler, ortopedik deformiteler (pes planus, pes cavus, halluks valgus), diyabetik ayak, nörolojik bozukluklar (inme, Parkinson, multipl skleroz) ve yaşlanmaya bağlı denge sorunları gibi çok farklı klinik tabloların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Elde edilen parametreler hem tanısal süreçte hem de rehabilitasyon planlamasında yol gösterici olup, uygun ortez tasarımlarından cerrahi yaklaşımlara kadar geniş bir yelpazede klinik kararları desteklemektedir. Bununla birlikte, ölçüm sistemlerinin standardizasyonu ve farklı popülasyonlarda normatif verilerin oluşturulması, gelecekte bu analizlerin daha yaygın ve güvenilir kullanılabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Kaynakça

- Bai, X., Hou, X., Song, Y., Tang, Z., Huo, H., & Liu, J. (2025). Plantar pressure classification and feature extraction based on multiple fusion algorithms. *Scientific reports*, 15(1), 13274. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-96440-6>
- Bhatia, M., & Thomson, L. (2020). Morton's neuroma - Current concepts review. *Journal of clinical orthopaedics and trauma*, 11(3), 406–409. <https://doi.org/10.1016/j.jcot.2020.03.024>
- Bus, S. A., Haspels, R., & Busch-Westbroek, T. E. (2011). Evaluation and optimization of therapeutic footwear for neuropathic diabetic foot patients using in-shoe plantar pressure analysis. *Diabetes care*, 34(7), 1595–1600. <https://doi.org/10.2337/dc10-2206>
- Cao, Y., Zhuang, H., Zhang, X., Guo, R., Pang, H., Zheng, P., & Xu, H. (2024). Impact of foot progression angle on spatiotemporal and plantar loading pattern in intoeing children during gait. *Scientific reports*, 14(1), 14402. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-65422-5>

- Cerezci-Duygu, S., Sarak-Kucukosmanoglu, H., & Aytar, A. (2024). The Effect of Weight Distribution in the Foot on Balance and Plantar Pressure in Female Adolescent Athletes. *Sports health*, 19417381241277796. *Advance online publication*.
<https://doi.org/10.1177/19417381241277796>
- Chuckpaiwong, B., Nunley, J. A., Mall, N. A., & Queen, R. M. (2008). The effect of foot type on in-shoe plantar pressure during walking and running. *Gait & posture*, 28(3), 405–411.
<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2008.01.012>
- Cuevas-Martínez, C., Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R., Losa-Iglesias, M. E., Casado-Hernández, I., Turné-Cárceles, O., Pérez-Palma, L., Martiniano, J., Gómez-Salgado, J., & López-López, D. (2023). Analysis of Static Plantar Pressures in School-Age Children with and without Functional Hallux Limitus: A Case-Control Study. *Bioengineering (Basel, Switzerland)*, 10(6), 628.
<https://doi.org/10.3390/bioengineering10060628>
- De Blasiis, P., Caravaggi, P., Fullin, A., Leardini, A., Lucariello, A., Perna, A., Guerra, G., & De Luca, A. (2023). Postural stability and plantar pressure parameters in healthy subjects: variability, correlation analysis and differences under open and closed eye conditions. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, 11, 1198120. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1198120>
- Fernández-Seguín, L. M., Diaz Mancha, J. A., Sánchez Rodríguez, R., Escamilla Martínez, E., Gómez Martín, B., & Ramos Ortega, J. (2014). Comparison of plantar pressures and contact area between normal and cavus foot. *Gait & posture*, 39(2), 789–792.
<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.10.018>
- Hofmann, U. K., Götze, M., Wiesenreiter, K., Müller, O., Wünschel, M., & Mittag, F. (2019). Transfer of plantar pressure from the medial to the central forefoot in patients with hallux valgus. *BMC musculoskeletal disorders*, 20(1), 149. <https://doi.org/10.1186/s12891-019-2531-2>
- Lee, G., & Pollo, F. E. (2001). Technology Overview: The Gait Analysis Laboratory. *Journal of Clinical Engineering*, 26(2), 129-135.
- Liu, S., Yu, H., Wang, Z., & Dai, P. (2023). Correlation analysis of balance function with plantar pressure distribution and gait parameters in patients with cerebral infarction in the basal ganglia region. *Frontiers in neuroscience*, 17, 1099843. <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1099843>
- Lockhart, M., Dinneen, S. F., & O'Keeffe, D. T. (2024). Plantar pressure measurement in diabetic foot disease: A scoping review. *Journal of diabetes investigation*, 15(8), 990–999.
<https://doi.org/10.1111/jdi.14215>
- Menz, H. B., Fotoohabadi, M. R., Munteanu, S. E., Zammit, G. V., & Gilheany, M. F. (2013). Plantar pressures and relative lesser metatarsal lengths in older people with and without forefoot

pain. *Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society*, 31(3), 427–433. <https://doi.org/10.1002/jor.22229>

- Mueller M. J. (1999). Application of plantar pressure assessment in footwear and insert design. *The Journal of orthopaedic and sports physical therapy*, 29(12), 747–755. <https://doi.org/10.2519/jospt.1999.29.12.747>
- Orlin, M. N., & McPoil, T. G. (2000). Plantar pressure assessment. *Physical therapy*, 80(4), 399–409. <https://doi.org/10.1093/ptj/80.4.399>
- Powers, C. M., Chen, P. Y., Reischl, S. F., & Perry, J. (2002). Comparison of foot pronation and lower extremity rotation in persons with and without patellofemoral pain. *Foot & ankle international*, 23(7), 634–640. <https://doi.org/10.1177/107110070202300709>
- Rathleff, M. S., Mølgaard, C. M., Fredberg, U., Kaalund, S., Andersen, K. B., Jensen, T. T., Aaskov, S., & Olesen, J. L. (2015). High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: A randomized controlled trial with 12-month follow-up. *Scandinavian journal of medicine & science in sports*, 25(3), e292–e300. <https://doi.org/10.1111/sms.12313>
- Razak, A. H., Zayegh, A., Begg, R. K., & Wahab, Y. (2012). Foot plantar pressure measurement system: a review. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 12(7), 9884–9912. <https://doi.org/10.3390/s120709884>
- Shen, J., Liu, J., Liang, F., Liu, X., & Zhang, M. (2024). Prevalence of flatfoot and analysis of plantar pressure distribution in adolescents based on body mass index: a regional study. *Journal of orthopaedic surgery and research*, 19(1), 864. <https://doi.org/10.1186/s13018-024-05365-9>
- Teyhen, D. S., Stoltenberg, B. E., Eckard, T. G., Doyle, P. M., Boland, D. M., Feldtmann, J. J., McPoil, T. G., Christie, D. S., Molloy, J. M., & Goffar, S. L. (2011). Static foot posture associated with dynamic plantar pressure parameters. *The Journal of orthopaedic and sports physical therapy*, 41(2), 100–107. <https://doi.org/10.2519/jospt.2011.3412>
- Woźniacka, R., Oleksy, Ł., Jankowicz-Szymańska, A., Mika, A., Kielnar, R., & Stolarczyk, A. (2019). The association between high-arched feet, plantar pressure distribution and body posture in young women. *Scientific reports*, 9(1), 17187. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-53459-w>